

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407438>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QUV JARAYONINI ZAMONAVIY, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Hamdamova Nafisa Xayritdinovna

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi.
Maktabgacha boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi
Bunyoddilfuz@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion texnologiyalar, ijodiy va mantiqiy tafakkur, Boshlang‘ich ta‘limda interfaol metodlar zamonaviy texnologiyalar o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati, o‘quvchilarga zamonaviy texnologiyalar orqali ta‘lim berish, interfaol metodlardan foydalanish orqali pedagogik faoliyatni muntazam takomillashtirib borishga imkon yaratilishi bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ijodiy va mantiqiy tafakkur, o‘z-o‘zini anglash, uzluksiz ta‘lim, samarali ta‘lim tarbiya.*

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ, ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хамдамова Нафиса Хайритдиновна

старший преподаватель кафедры методики дошкольного начального и
специального образования
Навоийского областного Национального центра обучения педагогов новым
методикам
Bunyoddilfuz@gmail.com

***Аннотация:** В данной статье описаны современные инновационные технологии, творческое и логическое мышление, интерактивные методы в начальном образовании современные технологии-это совместная деятельность учителя и учащихся, обучение учащихся с помощью современных технологий, использование интерактивных методов, позволяющих систематически совершенствовать педагогическую деятельность.*

***Ключевые слова:** творческое и логическое мышление, самосознание, непрерывное образование, эффективное воспитание.*

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY SCHOOLS BASED ON MODERN, INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Hamdamova Nafisa Khayritdinovna

National Center for teaching educators of Navoi region to new methodologies.

Senior teacher of the Department of primary and special education
methodology in preschool

Bunyoddilfuz@gmail.com

Abstract: *This article describes modern innovative technologies, creative and logical thinking, interactive methods in primary education modern technologies are the joint activity of teachers and students, teaching students using modern technologies, the use of interactive methods that allow systematic improvement of pedagogical activity.*

Keywords: *creative and logical thinking, self-awareness, continuing education, effective upbringing.*

KIRISH: Bugungi kunda o'quv jarayonini zamonaviy innovatsion texnologiyalari dan, innovatsion usullardan foydalanib, shaxsga yo'naltirilgan hamda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan boshlang'ich ta'lim nazariyasini yaratish kabi vazifalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri – ijodiy va mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishdan iborat. Jamiyat va davlatning kelajagi asosan yosh larning qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq. Sababi, yoshlar uzluksiz ta'lim-tarbiya jarayonida jamiyatdagi turli ijtimoiy munosabatlarda faollashadi.

ADABIYOTLARNI TAHLILI VA USULLARI: Mazkur jarayonda uzluksiz ta'lim tizimining o'rni katta. Uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki poydevori sifatida esa boshlang'ich ta'lim muhim ahamiyatga ega. Barkamol avlod ta'lim - tarbiyasi ilk maktab yoshidan boshlanganda ijobiy natija berishini barchamiz yaxshi bilamiz. Chunki boshlang'ich sinf bamisoli poydevor, poydevori mustahkam bino esa pishiq va samaralidir. Samarali ta'lim tarbiya jarayonini tashkil etish shaxs rivojlanishi yo'lida yangidan - yangi pedagogik texnologiyalarni izlab topishi, har bir masalaga ijodiy yondashishni talab etadi. Ta'lim jarayonidagi ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kun ning dolzarb mavzularidan biridir. O'quvchilarni

fikr doirasini, dunyoqarashini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan, erkin ishtirokchiga aylantirish nihoyatda muhim. O'qituvchi darsda boshqaruvchi, o'quvchilar esa ishtirokchiga aylanishi lozim. Ana shu vaziyatni uddalashda innovatsiya faoliyati ko'p qirrali samara keltiradi.

Boshlang'ich ta'lim- bolaning individual va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda uning jismoniy va psixik rivojlanishini ta'minlovchi, uni uzluksiz ta'limning keying bosqichiga har tomonlama maqsadli yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya jarayonidir.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning tafakkuri va malakalarini ko'p tomonlama rivojlantiradi, shuning uchun faqat bir gina metod bilan cheklanib qolmasdan har xil metodlarni qo'llash o'rinli bo'ladi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarda muloqot madaniyati o'sadi va guruh bilan ishlash malakalari rivojlantiriladi.

Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar zamonaviy texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning ta'laqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobi liyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'ri nishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi.

Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish sharoqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitish dan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikr lash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalq ning madaniy - axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi.

NATIJARAR: Darsda o'qitishning zamonaviy texnologiyalarini ya'ni interfaol metodlar ni tanlash oson narsa emas. Bu muayyan yosh davrlariga mos holatda didaktik metodlarni tanlash, ulardan oqilona foydalanish hisoblanadi. Biroq, o'qitish shart larining muayyan to'plami borki, uning yordamida o'quvchida ongli

fikrlash ko'nikmalarini tarbiyalash mumkin. O'quvchilarga zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim berish jarayonida quyidagi shartlarga alohida e'tibor berish zarur:

1. Mantiqiy va izchil fikrlash tajribasini orttirishga vaqt va imkoniyat berish;
2. O'quvchilarga fikrlash imkoniyatini berish;
3. Turli g'oya va fikrlarini qabul qilish va ularni to'g'ri fikr qabul qilishga o'rgatish;
4. O'quv jarayonida o'quvchilarning faol qatnashishlariga imkon berish;
5. O'quvchilarni tanqidiy mulohaza yuritishga qodir ekanligiga ishonitirish.

Qiziqarli, mazmunli dars o'tish uchun nima kerak? Ta'limning sifati dars da qo'llaniladigan metodlarga bog'liqdir. Darsning mazmunli o'tish, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o'qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Mohir pedagog o'quv jarayonida tug'iladigan qiyinchiliklar ni bohqalardan ko'ra yaxshiroq tushunadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatini tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanish orqali pedagogik faoliyatni muntazam takomillashtirib borishga imkon yaratadi. Shunday mualliflik texnologiyalari zamirida shakllantirilgan interfaol metodlardan ayrimlarini keltirib o'tamiz.

GULDASTA

O'quvchilarga bir necha gullar taqdim etiladi. Gul barglarida topshiriqlar joylashtiriladi. Matematika o'quv predmetida kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish kabi amallarni bajarish lozimligi ko'rsatiladi. Gul barglarida shu kasrlar bilan o'tkaziladigan amallar bajarib bo'lingandan so'ng, doskada birinchi bo'lib topshiriqni bajargan o'quvchi xuddi shunday gulni tasvirlashi kerak. Qaysi o'quvchi doskada yoki slayd shaklida ko'p gullar tasvirini tushursa, o'sha o'quvchi g'olib deb topiladi. Bu texnologiyadan boshqa fan darslarida ham foydalanish mumkin.

Alifbo metodi. Bu metod o'quvchilarni nutqini o'stirishga, harflarni to'g'ri ajrata olishga samarali yordam beradi. Ular bu metoddan jamoa bilan ishlashni yaxshi o'rganadilar. Har bir o'quvchini izlanishga undaydi va mustaqil fikrlashga undaydi.

Metodni amalga oshirish bosqichlari.

1. Alifbodagi barcha harflarni qog'ozga tushuring
2. Alifbo yuzasidan unli va undoshlarni toping
3. Alifbodagi harflar yuzasidan X va H harflariga tegishli so'zni hosil qiling.

"Loyiha" metodi. Bu metodni darsning yakuniy qismida qo'llansa samarali natija beradi. Chunki, darslikdagi o'tilgan o'qish uchun berilgan ma'lumotlar nisbatan kam hajmda hamda dars vaqtining chegaralanganligi bois, o'quvchilar keng va to'liq ma'lumotlar olishi qiyin bo'lishi mumkin. Ana shunday vaziyatlarda ushbu usul yaxshi samara berishi mumkin. "Loyiha" metodi o'quvchilarni mustaqil o'rganishga va izlanishiga turtki beradigan metoddir.

“**Reklama**” metodi, asosan, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘z samara sini ko‘rsatadi. Mazkur metodni dars jarayonining bosqichlari: o‘tilgan mavzuni so‘rash va yangi mavzuni mustahkamlashda qo‘llash mumkin. Bu jarayonda o‘qi tuvchi o‘quvchilarga mavzu mohiyatiga mos tartibda tarqatma materiallarni beradi, ularda “Reklama qiling!” birikmasi yozilganligi asosiy qoidadir. O‘quvchilar tarqatmalarda berilgan mavzuni, undagi shaxs yoki predmetga xos sifatlar, hatti-ha rakatlar, asardan parchalar, rolli ko‘rsatmalar orqali reklama qilib berishlari kerak bo‘ladi. Shuningdek, mazkur metoddan sinfdan tashqari o‘qish darslari uchun she‘r, ertak, hikoya va boshqa janrdagi kichik asarlarni tavsiya qilishda ham foydalanish mumkin. Bunda, o‘quvchi yoki o‘quvchilar jamoasi, boshqa o‘quvchilarga o‘qish uchun she‘r, ertak, hikoya va boshqa janrdagi kichik asarlarni tavsiya qiladi, tavsiya qilish jarayonida reklamaning turli ko‘rinishlaridan foydalaniladi.

“**Kamalak jilosi**” metodini boshlang‘ich sinflar uchun qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Mazkur metoddan ona tili, matematika va o‘qish darslarida ham foydalanish mumkin. Masalan: ona tili darslarida so‘zlarni turkumlarga ajratishda qo‘g‘irchoq, mashina, kuldi, yig‘ladi, sariq, katta, kichik, to‘qqiz kabi so‘zlarni turkumlarga ajratish va ot so‘z turkumiga doir so‘zlarni ko‘k rangli chiziqqa joylash tirish, sifat so‘z turkumidagi so‘zlarni havo rang chiziqqa joylashtirish vazifasi beriladi. Matematika darsida sonlarni xona birliklariga ajratish davomida ushbu metodni qo‘llash mumkin.

“Kamalak jilosi” metodi orqali bolalarda quyidagi bilim, ko‘nikma, malakalar va sifatlar shakllanadi:

- o‘quvchi ranglar orqali so‘zlarning qaysi turkum doirasiga kirishini eslab qoladi;
- o‘quvchida tabiat hodisalari haqidagi tasavvurlar paydo bo‘ladi, ularda atrofmuhit va tabiatga muhabbat, uni asrab-avaylash ko‘nikmalari shakllanadi;
- o‘quvchilarning dunyoqarashi va tasavvur doirasi kengayadi, diqqatni jamlash, fikrlash, zehnilik va topqirlik qobiliyatlari rivojlanadi.

MUHOKAMA: Zamonaviy texnologiyalar yordamida o‘quvchi savolning qo‘yilishi va hal qilinishi zarur bo‘lgan muammoni aniqlashdan o‘z faoliyatini boshlaydi. Insoniyat o‘z tabiatiga ko‘ra qiziquvchidir. Biz biron - bir yangilikni sezar ekanmiz, albatta uning mohiyatini bilishni xohlaymiz. Qandaydir tarixiy obidani ko‘rar ekanmiz, bizda uning ichkarisiga kirish istagi paydo bo‘ladi. Qiziquvchanlik har qanday tirik mavjudotning ajralmas xususiyatidir. Bu xususiyat yosh bolalarda ayniqsa kuchli bo‘ladi. Biroq, har qanday bosqichdagi haqiqiy bilish jarayoni o‘quvchining muammoni hal qilishi, o‘zining shaxsiy qiziqishlari va ehtiyojlaridan paydo bo‘lgan savollarga javob izlashi bilan belgilanadi.

XULOSALAR: Hozirgi davr o'quvchisi dunyoqarashi keng, erkin fikrlovchi voqelikka to'g'ri baho bera oluvchi, o'tkir zehni, mustahkam irodali qisqa qilib aytganda, yuksak intellektual kuchga ega bo'lmog'i lozim. Buning uchun esa ta'lim tizimiga innovatsiyalarni ta'asis etish zarur. O'z o'rnida u innovatsiyalar dars jarayonida turli ijtimoiy-psixologik to'siqlarni yengish uchun shart-sharoit yaratib boradi. Pedagogik texnologiya o'z mohiyatiga ko'ra subyektiv xususiyatga ega. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishi dan qat'i nazar texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishi;
- o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilim olishni ta'minlashi;
- o'quvchilarda mustaqil, erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;
- o'quvchilarda o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib beradi.

Pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tatbiq eta olishi, ta'limning yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.Abduqodirov, R.Ishmuhammedov, "Ta'limda innovatsiya" T.; Istedod 2010.
2. R.Mavlonova, N.X.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. Metodik qo'llanma, TDPU, 2007.
3. Ishmuhammedov R.J, Yuldashev M.A, "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar" "Nihol" nashryoti,-T.2013 y.
4. "Yumta'lim maktablari ta'lim jarayonida axborot- kommunikasiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy- amaliy konfrensiya materiallari Navoiy 2020- yil 19- iyun
5. O'zbekistonda ta'lim Ilmiy- metodik, ma'naviy- ma'rifiy, adabiy- badiiy jurnal 2023- yil 3- soni.

Internet resurslari

1. www.uzedu.uz – Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining rasmiy veb sayti